

СКРИНИНГ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ходжива Г.С.

Джумаев А.А.

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14809452>

Введение. На сегодняшний день, проблема хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ) в современном обществе сохраняет социальную и медицинскую актуальность в связи со значительной распространенностью, высоким уровнем инвалидизации и смертности. Изученные данные многолетних исследований свидетельствуют о недостаточной вторичной профилактике ХНЗ как на популяционном уровне, так и среди лиц с высоким риском ее развития. Среди причин такой ситуации особое место отводится недостаточной приверженности пациентов к медикаментозной и немедикаментозной терапии. Изучение отношения пациентов к назначенной терапии и степени ее соблюдения является достаточно новым направлением научных исследований. Развитие данного направления обусловлено большой ролью парадигмы взаимодействия врача и пациента, переходом с патерналистской модели к партнерским отношениям и осознанием пациентом собственной активной роли в терапии.

Приверженность, или комплаенс, пациента лечению обычно определяется как степень соблюдения пациентами предписаний врачей. Недостаточный комплаенс является распространенным явлением и проблемой для систем здравоохранения многих стран. По данным ВОЗ, в развитых странах только 50% пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, в течение длительного времени в точности соблюдают врачебные рекомендации, в развивающихся странах показатель еще ниже.

Одной из самых трудных, с точки зрения достижения приверженности к лечению, является группа пожилых больных с ХНЗ. Низкая приверженность к лечению встречается у 15,3–25% больных с ХНЗ, а в пожилом возрасте частота ее увеличивается до 50% [4, 7, 8]. Приверженность пациентов с ХНЗ к дополнительным лечебным мероприятиям колеблется от 0 (проведение вакцинации против пневмококка) до 82%, и ни по одному показателю не достигает 100%.

Цель исследования. Адаптация и внедрение опросников, предназначенных для контроля приема медикаментов, в процесс терапии пациентов с ХНЗ, и оценка их эффективности в плане повышения комплаенса пациентов.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 68 пациентов с ХНЗ Средний возраст пациентов составлял $45,28 \pm 0,70$ лет. Распределение по полу: 36 женщин (52,9%) и 32 мужчин (41,1%). Все пациенты получали амбулаторное лечение (средние дни лечения - $4,36 \pm 0,15$).

По данным медицинской документации, у большинства обследованных имели место политерапия и полипрагмазия. При этом для лечения ХНЗ в среднем каждый пациент получал $2,2 \pm 1,1$ препаратов основной группы.

Результаты. Наблюдения за пациентами в течение 3 месяцев, получавшими лечение показало, что у пациентов основной группы наблюдались достоверно более высокие показатели комплаенса по результатам шкалы Мориски-Грина, более

выраженный прирост показателей в крови и более высокие показатели качества жизни в сравнении в пациентами контрольной группы. На основании показанной эффективности, доступности и простоты предложенный метод может быть рекомендован для внедрения в широкую медицинскую практику.

References:

1. Салимова М.Р. Уровень заболеваемости анемией в Республике Узбекистан и стратегия борьбы с железодефицитной анемией. // Молодой ученый. 2017; 3(137):265-267.
2. Bailey R.L., West K.P., Black R.E. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. // Ann Nutr Metab. – 2015. - №66. – P. 22-33.
3. Johnson-Wimbley T.D., Graham D.Y. Diagnosis and management of iron deficiency anemia in the 21st century. // Therapeutic Advances in Gastroenterology. SAGE Publications. – 2011. – Vol.21,4(3). – P. 177-184.
4. Балашова Е. А., Мазур Л. И. Ошибки ферротерапии у детей младшего возраста на амбулаторном этапе. // Педиатрическая фармакология. – 2015. - №12(3). – С. 340-344.
5. Анохин В.А., Бикмухаметов Д.А. Проблема приверженности лечению в современной медицине. // Практическая медицина. – 2005. - №5. – С. 26-28.
6. Джакубекова А.У., Казымбеков К.Р. Современное состояние проблемы приверженности пациента лечению (обзор). // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – 2012. - №4. – С. 42-47.
7. Койчув А.А. Приверженность в лечении: методики оценки, технологии коррекции недостаточной приверженности терапии. // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2013. - №8(3). – С. 65-69.
8. Kim J.Y., Shin S., Han K., Lee K.C., Kim J.H., Choi Y.S. et al. Relationship between socioeconomic status and anemia prevalence in adolescent girls based on the fourth and fifth Korea National Health and Nutrition Examination Surveys. // Eur J Clin Nutr. – 2014. – Vol.68. – P. 253-258.
9. Джакубекова А.У., Казымбеков К.Р. Современное состояние проблемы приверженности пациента лечению (обзор). // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – 2012. - №4. – С. 42-47.
10. Койчув А.А. Приверженность в лечении: методики оценки, технологии коррекции недостаточной приверженности терапии. // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2013. - №8(3). – С. 65-69.
11. Claxton A.J. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. / A.J. Claxton, J. Cramer, C. Pierce // Clin. Ther. – 2001. – Т. 23 – №8 – 1296-310с.
12. Geest S. De Adherence to long-term therapies: evidence for action. / S. De Geest, E. Sabaté // Eur. J. Cardiovasc. Nurs. – 2003. – Т. 2 – №4 – 323с.
13. Khodjieva G.S. Pharmacoconomics and the patients' compliance as an essential part of successful therapy of iron deficiency anemia. // Indonesian Journal of Innovation Studies -Vol. 18 (2022): April 2022– 2-7p.

14. Khodjiyeva G.S. Pharmacoeconomics and the patients compliance as an essential part of therapy of iron deficiency anemia // Uzbek medical journal. – 2020. - Volume 6, Issue 1. – P. 37-43.
15. Khodjiyeva G.S. Pharmacoeconomics and the patients compliance as an essential part of successful therapy of iron deficiency anemia // European journal of molecular and clinical medicine. - 2020. - Volume 7, Issue 11. – P. 2550-2554.